

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ «АННОТИРОВАННОГО СЛОВАРЯ ПАРОНИМОВ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ

Турсунова Озода Фахритдиновна

Бухарский государственный медицинский институт, узбекский язык
и литература, русский язык, педагогика и психология

Преподаватель кафедры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076915>

Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы составления толкового словаря слов-паронимов для школьников.

Ключевые слова: родное языковое образование, самостоятельное мышление, потребность в словарях, принципы составления толкового словаря паронимических слов.

Одним из основных факторов формирования навыков самостоятельного мышления у учащихся в процессе обучения родному языку в средних общеобразовательных школах является побуждение учащихся к использованию учебных словарей как в ходе урока, так и в процессе самостоятельного обучения вне школы. Урок. Это учить. Ведь, несмотря на то, что нам необходимо не менее тридцати учебных словарей, которыми учащийся может пользоваться в процессе изучения родного языка, типов учебных словарей у нас всего несколько. К сожалению, они недостаточно используются в средних школах. Если учесть, что в развитых странах мира, в том числе английских, немецких, французских и т.д., существует более 20-30 видов учебных словарей для использования учащимися на занятиях по родному языку, то мы имеем серьезное образование в учебной лексике. Мы чувствуем потребность во внимании.

Так, если одной из важных задач, стоящих перед узбекским языкознанием, является составление и популяризация учебных словарей, то учителя-наставники несут ответственность за учащихся, студентов, работников образования и культуры с первого дня их деятельности, связанной с общественной жизнью. С самого начала ставится задача сформировать культуру широкого и публичного использования словарей. /10,12/ Также на учителях лежит обязанность стремиться к формированию у учащихся духа потребности в знаниях, то есть формировать дух потребности в использовании словарями.

Здесь следует отметить еще один важный аспект. Ряд учебных словарей был создан специалистами, глубоко понимавшими главную цель родного языка в средних общеобразовательных школах - дать обществу творческого мыслителя. "Учебный словарь многозначных слов узбекского

языка" О.Шукурова и Б.Бойматовой, "Учебный словарь слов узбекского языка" Ю.Хамраевой, "Учебный словарь слов с противоположным значением узбекского языка" У.Тораевой и Д.Шодмоновой. Узбекский язык», «Учебный словарь словосочетаний узбекского языка» Б. Менглиева и Б. Бахриддиновой, «Учебный словарь узбекского языка» Х. Сувонова и Г. Турдиевой, «Учебный топонимический словарь узбекского языка» Т. Нафасова и В. Нафасовой. узбекского языка», «Узбекский словарь фонетических слов узбекского языка», «Словарь устаревших слов узбекского языка» Х.Норходжаевой, Б.Менглиев, Б.Бахриддинова, О'. Одним из них является «Учебник узбекского языка» Холыирова, М. Зариповой и М. Хушвактова. Словари были тепло приняты публикой. Об этом в газете "Марифат" "Алпомиш в колыбели", "Алпомиш в колыбели - букет словарей", в журнале "Языково-литературное образование" "Новые учебные словари", "Создание учебных словарей" - актуальная задача были опубликованы статьи. В настоящее время ожидается, что эти словари будут усовершенствованы и публично изданы в масштабах республики, а также переданы в руки школьникам. Однако работа по созданию и популяризации необходимых словарей для школьников не может быть остался один.

Точно так же вопрос создания и популяризации «Толкового словаря паронимов» для школьников вытекает из упомянутой выше необходимости «формировать у учащихся навыки самостоятельного мышления».

При составлении толкового словаря паронимов с использованием поля понятия необходимо учитывать парадигматические, синтагматические и иерархические характеристики паронимических пар. Потому что паронимы также имеют различные характеристики в этом отношении. В качестве примера обратимся к полиномиальной паронимической паре адиль и адл. Эта паронимическая пара имеет фонетическое сходство. Хотя эти слова, имеющие несколько значений, таких как прямой, не изогнутый, не изогнутый, прямой, прямой, близки друг к другу по смыслу, они обладают синтагматическими характеристиками. согласно противоречат друг другу. Например, можно сказать адил камат, адил бас, адил терак, адил навда, но нельзя заменить сочетаниями адил коча, адил йол, адил гот, адил гормак, улица, дорога, идти, идти. В паронимическом словаре такие вопросы несомненно найдут свое решение.

Изучение паронимов на основе системного анализа помогает выявить, что лексика языка представляет собой целостную систему, состоящую из семантических полей, и способствует развитию мышления учащегося. Исходя из этого, при составлении толкового словаря паронимов, предназначенного для школьников, необходимо работать, исходя из следующих принципов:

- принцип гармонии теории и практики. Необходимо, чтобы материалы, приведенные в толковом словаре паронимов, соответствовали достижениям узбекского языкознания во всех отношениях, и в частности, теория паронимии должна быть видна на практике.

- принцип алфавитного представления. Понятия в словаре следует давать в алфавитном порядке, а не в рамках значимых полей. Этот метод полезен при обучении студентов пользоваться готовым материалом, а также проводить самостоятельные исследования, думать, делать замечания и выводы. Таким образом, современный человек может развить навыки использования словаря нового типа, а также интернет-материалов.

- научный принцип. В ближайшие 15-20 лет направление систематизации, широко развивающееся в узбекском языкознании, должно найти отражение в создаваемом толковом словаре паронимов.

- принцип воспитания. Толковый словарь паронимов составляется с целью обучения студентов с учетом действующего учебного плана родного языка и требований ДТС, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся.

- принцип комментирования без комментирования. Лексемы, приведенные в паронимическом толковом словаре, должны быть простыми и понятными. Например, пользователю словаря должно быть легко понятно, что лексема *adl* имеет значения «справедливость», «правильность», «справедливость» /11,45/. В результате своего семантического сочетания с такими лексемами, как сила, власть, лидер, сторонник, оно создает отдельное позитивное поле понимания (сила справедливости, сила справедливости, лидеры справедливости, сторонники справедливости), а с другой стороны, с темой «несправедливость» невежество, невежество, несправедливость, праздность следует понимать, что она образует смысловую линию с противоположным значением с лексемами по своей форме, а потому должна уметь делать объяснение без объяснения.

- принцип общности-специфичности. При создании словаря важно работать на основе диалектики общего и особенного. Таким образом, определяются отношения между лексемами, такие как семантическое сходство, вложенность, тип-род, цельность, градация и др., что помогает осветить многообразие выражаемой сущности.

-принцип последовательности. В толковом словаре паронимов необходимо, чтобы лексемы, представленные в полях понятий, не смешивались друг с другом, а должны были объединяться по четкому плану.

Теоретические и практические вопросы создания толкового словаря паронимов на узбекском языке могут быть решены только при соблюдении вышеуказанных требований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ССЫЛОК:

1. O'zbek tili leksikologiyasi.(Mas'ul muharrirlar: Hojiyev A., Ahmedov A.)- Toshkent: Fan, 1981.- 316 b.
2. Hamroyeva Sh. Maktab o'quvchilariga mo'ljallangan o'zbek tili ideografik lug'ati (hayvonlarni atovchi so'zlar misolida) tuzish tamoyillari. Magistrlik dissertatsiyasi. Buxoro, 2005. 114 b.
3. Tursunova O.F.The possibilities of using textbooks during mother tongue classes.// ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal,2021/5, 410.
4. Tursunova O.F. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanish. //Pedagogik mahorat. Buxoro, 2021 3 son, - 140b.
5. Tursunova O.F. Paronimlar izohli lug'atini tuzish xususida. //O'zbek tili va adabiyoti, 2021/1, -45b.
6. Madaniyatlararo tafovutlarning glaballashuv sharoitida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar. M.M. Zikirayeva таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5
7. Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари. З.М. Мавлоновна, Psixologiya 4 (4), 124-128, 4/2020
8. Kurbanova G.N. Pedagogical and psychological bases on developing students' professional thinking in medical pedagogical education. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06, 2020. 3059-3067
9. Kurbanova G.N. The role of ancestral heritage in the development of professional thinking of future professionals International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085

(online) Year: 2020 Issue: 01 Volume: 81 Published: 30.01.2020 <http://T-Science.org> . SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863

10. Курбанова Г.Н. Развитие профессионального и оперативного мышления будущих специалистов в образовательном процессе. Neurodynamics журнал клинической психологии и психиатрии// Т.2 №1.2020, 50-56. ISSN 2658-7955 Адрес: <https://smu.psychiatr.ru/neurodynamics>

11. Йўлдошева Д.Н. Мактаб ўқувчилари учун «Паронимларнинг изоҳли луғати»ни тузиш тамойиллари хусусида// Бухоро давлат университети Илмий ахбороти, 2014/4, -255б.

12. Tursunova O. F. High human feelings in Rudaki's work International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2 308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Published: 30.04.2020 <http://T-Science.org>

13. Турсунова Озода. (2023). Актуальность применения лексикографической техники в организации учебного процесса на уроках русского языка, как родного. Academic research in modern science, 2(12), 101–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817447>

14. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>

15. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>

16. Tursunova O. The possibilities of using textbooks during mother tongue classes //ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 5 (5), 408-418

17. Tursunova Ozoda . On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools //EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH//14-19

18. Principles of creating the "annotated dictionary of paronyms" for secondary school students O.F. Tursunova 2022/10/22 //Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture//2/216-223

19. Tursunova O. High human feelings in Rudakis work.// Theoretical & Applied Science/986-99
20. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/уора/article/view/12287>.
21. Бекчанова, С. (2023). Становление человека личностью сквозь призму педагогической и культурной реальности. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32–36. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13213>, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867146>.
22. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). Шахсинг касбга бўлган қизиқиши, лаёқати ва қобилиятларини амалий ўрганишда жаҳон тажрибаси. Eurasian journal of academic research, 2(12), 774–780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>.
23. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). Основные составляющие нравственного воспитания и развития личности школьника. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483370>
24. Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков. АА Ахмедов, ММ Зикийяева. Новый день в медицине.151-154, 1(29)2020
25. Madaniyatlararo tafovutlarning glaballashuv sharoitida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar. ММ Zikiryaeva. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5
26. Shaxs psixologiyasida ranglarning egallagan o'rni xususida. Тафаккур ва талқин, 475-485, 2020/5/15
27. Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари. Зикийяева.М М, Psixologiya 4 (4), 124- 128, 4/2020
28. О методологии психологического образования. А.А Ахмедов, М.М Зикийяева. Вестник интегративной психологии 19 (79), 63-67, 2019/9/3
29. Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в младших классах. Зикийяева М.М. (г.Бухара, Узбекистан) Вестник 24/2022 128-130с

30. Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков АА Ахмедов, ММ Зикиряева. Новый день в медицине.151-154, 1(29)2020
31. Зикиряева Манзура Мавлоновна, ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА КРЕАТИВЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
32. / URASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center / Volume 2, Issue 11, October 2022 / p. 926-931.

